

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING KOMMUNIKATIV MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Temirova Shaxlo Raxmonovna

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14778814>

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlarning bosh maqsadi kelajak avlodning malakali, mas’uliyatli kadrlarni tayyorlashda shaxsiy mas’uliyat hissini va madaniyatini rivojlantirish dolzarb o‘rin egallaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga Murojaatnomasida bilimli va zakovatli yosh avlod kadrlari masalasiga to‘xtalar ekan: “jamiyatimiz a‘zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma‘rifat, yuksak ma‘naviyat kerak. Ilm yo‘q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to‘g‘ri yo‘ldan adashish bo‘ladi, shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o‘zlashtirish, chinakam ma‘rifat va yuksak madaniyat egasi bo‘lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak”, deb ta’kidlaganlari ham bejiz emas albatta.

Bugungi kunda ilm-fanning rivojlanishi oliy ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar asosiy markazida bo‘lajak mutaxassislarining ijtimoiy-kasbiy mas’uliyatini rivojlantirishga e’tibor qaratish muhim o‘rin egallamoqda. Xususan, talabalarning kommunikativ madaniyatini rivojlanishida talabalarning tafakkurini, ma‘naviyatini rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirda zamonaviy ta’lim tizimida olib borilayotgan islohotlar jamiyat ijtimoiy hayotining ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-ma‘naviy rivojlanish komponentlari ahamiyati ortib borishi, inson shaxsining ma‘naviy-axloqiy tarkibiy qismi sifatida, jamiyat tarqqiyotida hayotning barcha jabhalarida kasbiy-ijtimoiy mas’uliyatni rivojlantirish roli ortib borishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu muhim fazilatlarni shakllantirish va rivojlantirish shaxsda oliy ta’lim muassasi ta’lim jarayonida amalga oshiriladi. Shu sababli, zamonaviy oliy ta’lim muassasasi, nafaqat talabalarga ta’lim-tarbiya beradigan maskan, balki mas’uliyatli shaxsni shakllantiradigan muhitga aylanishi kerak.

Xususan, jamiyatimizning jadal rivojlanishi unda muhim o‘zgarishlarga olib kelmoqda, ushbu o‘zgarishlar talabalar oliy ta’lim muassasalarida o‘qishini tugatgandan so‘ng insoniy munosabatlar tizimiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Hozirga kelib, oliy ta’lim muassasalarida kompetensiyaviy yondashuv asosida ta’limning sifati va darajasining diagnostik baholash bo‘yicha ishlar diqqatni jalb qilmoqda, shu bois, qo‘yilgan maqsadga va natijaga erishish hamda kasbga bo‘lgan mas’uliyat hissini va talabalarda kommunikativ madaniyatni rivojlantirishga bo‘lgan e’tibor ortib bormoqda. Bu muammoni tadqiq qilishning dolzarbligi ijtimoiy jarayonlarning keskinlashuvi: ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni tushunish uchun turli vaziyatlarda va holatlarda sub’ektlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar ko‘payishi bilan izohlanadi.

Bugungi kunda oliy ta’lim muassasalari talabalarida kompetensiyaviy yondashuv asosida ijtimoiy-kasbiy mas’uliyat hissini rivojlantirish haqida fikr yuritgan holda ijtimoiy-kasbiy nuqtai nazardan ushbu taushunchalarning o‘zaro aloqadorlik jihatlarini bayon qilamiz. Jumladan, “mas’uliyat”, “ijtimoiy mas’uliyat”, “korporativ mas’uliyat”, “kasbiy mas’uliyat” va “ijtimoiy va kasbiy mas’uliyat” kabi asosiy ta’riflarga respublikamiz va xorijlik olimlar tomonidan turli tahlil va mulohazalar bildirilgan.

Hozirda olib borilayotgan tadqiqotlarda kompetensiyaviy yondashuv asosida kommunikativ madaniyatini rivojlantirishda tizimli kontekstlarga katta e'tibor qaratiladi va ularning bu sohadagi samarali kasbiy bilimlarini rivojlantirishning muhim salohiyati ekanligini ko'rish mumkin, ya'ni, bir necha o'n yilliklar davomida oliy ta'lim muassasalarida kasbiy mas'uliyat va kommunikativ muloqot hissini baholash bo'yicha akademik diskurs sifatini ham, baholash tushunchasini ham tushunishning eng yaxshi asosi ekanligini ko'rsatdi.

Ma'lumki, talabalarda ijtimoiy-kasbiy muloqot madaniyatini rivojlantirish tendensiyalari mazmun-mohiyatan fanlarning o'zaro a'loqadarligi asosida muhim jihatlarga to'xtalib o'tish lozim. Chunki, u psixologiya, pedagogika, sotsiologiya, iqtisodiyot, liderlik tadqiqotlari, antropologiya kabi ijtimoiy fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'z ichiga oladi. Masalan, olib borilgan tadqiqotlar jarayonida ilmiy sohani o'rganish, tushuntirish jarayonida va muvofiqlik masalasida muammolar ham yuzaga keladi. Shuning uchun ham talabalarda kommunikativ madaniyat hissi, ijtimoiy-kasbiy mas'uliyat kabi xususiyatlarning tarkibiy qismlaridan biri sifatida ko'rib chiqish ham mantiqan o'rinli bo'ladi.

Har bir shaxsda mavjud bo'lishi kerak bo'lgan milliy-ma'naviy qadriyatlar ta'lim jarayoni ishtirokchilarining muayyan majburiyatlari orqali namoyon bo'ladi. Bunda ishtirokchilar boshqa guruh a'zolariga hurmat bilan munosabatda bo'lishlari, bir-birlarini qadrlashlari va fikrlarini tinglashlari lozim. Tashkil etilgan muhokamalarda har bir talabaning fikrlari inobatga olinib, birdek qimmatli deb hurmat qilinishi ham zarur. Barcha guruh a'zolari ushbu muhokamalarda ishtirok etadilar, ishtirok etish turli darajada amalga oshiriladi: ba'zi ishtirokchilar kommunikativ faol bo'lishadi, ba'zilar ishtirokchilar esa, tinglash bilan chegaralanishni afzal ko'rishadi. Talabalarining kompetensiyaviy yondashuv asosida kommunikativ madaniyatini shakllantirishda oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari tomonidan talaba-yoshlarning o'zlariga biriktirilgan mustaqil topshiriqlarni bajarishga bo'lgan mas'uliyatni olishga imkon beriladigan muhitni yaratishda muhim rol o'ynaydi. Bunday yondashuv talaba-yoshlarni o'zaro hamkorlik va qarorlarni qabul qilishida hissa qo'shuvchi ishtirokchilar sifatida, shuningdek ularning ishtiroklarini osonlashtiruvchi munosabatlarning hamkorlari sifatida tan olishni talab qiladi.

Talabalar ijtimoiy-kasbiy mas'uliyat xissini rivojlantirishga ta'sir etish vaziyatlarni tahlil qilish uchun o'qituvchilarning innovatsion faoliyatga ko'nikmalari asosida tarbiyalash ham muhim o'rin tutadi. Ushbu yondashuvda qo'llaniladigan kasbiy kompetensiya tafakkur modellariga ta'sir qilish, shaxs va jamoaning rivojlanishida oldindan ko'ra bilish qobiliyatini rivojlantirish, alohida olingan shaxslar va jamoalarni o'zgartirish uchun hamda shaxslar, tashkilotlar va guruhlarini o'zgaruvchan kontekstlarga va talablarga moslashtirishga imkon beruvchi yangi asoslarni o'rganish qobiliyatini anglatadi.

Talabalar bilan oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan treninglar, ma'naviy-ma'rifiy uchrashuvlar faoliyati doirasida ijtimoiy mas'uliyatli rollarni o'zlashtirish, aqliy-bilish faoliyati darajalarining turli-tumanligi va ularni oliy ta'lim muassasalarining turli tadbirlariga ishtirok etishga jalb qilish bilan rivojlantirish mumkin. Kompetensiyaviy yondashuv asosida talabalarining kommunikativ madaniyatini namoyon etish uchun zarur bo'lgan shart – bu talabalarining kasbiy kompetentligi doirasini kengaytirish imkonini beruvchi yangi bilim va mas'uliyat tajribasini egallash ehtiyoji hisoblanadi.

Talabaning kommunikativ madaniyatini shakllantirishga asoslangan harakat sub'ekti sifatida, bir qator tadqiqotchilar bilan shu mazmundagi g'oyaviy-axloqiy komponentni, talaba tomonidan shaxsiy va davlat manfaatlari o'rtasidagi munosabatlar doirasidagi tushunishni aks

ettiradi. Chunki kommunikativ madaniyatini shakllantirishga qaratilgan insonning atrofdagi voqelikka faktlari va hodisalarga, o'z tanlovi hissiy munosabatidan xabardorligini namoyish etish orqali samarali qiyinchiliklarni yengishga qaratiladi, kognitiv-axloqiy va huquqiy normalarni turli faoliyatlarda, tarkibiy qismlarda o'zlashtirishni o'z ichiga olgan.

Talabalarda ijtimoiy va kasbiy muloqotning rivojlanishi jamiyatning muayyan normalari, qadriyatlari va an'analari, jamiyatning kasbiy-axloqiy talablariga muvofiq, ijtimoiy – kasbiy muloqotga asoslangan axloqiy normativlar, talabalar jamiyatda sodir bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlardan xabardorliklari, xorij ta'lim tizimi haqidagi bilimlar tizimining o'zgarishi muhimdir. Talabalar rivojlanayotgan shaxs sifatida pedagogik yordamning maxsus yo'naltirilgan tizimiga, unga yordam berish, hissiy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida o'qituvchining o'z hayotida amaliy ishtirok etishiga muhtoj.

Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan talabalar o'rtasida kommunikativ madaniyatni shakllantirish jarayonining modeli barqaror birlikni tashkil etuvchi ko'plab o'zaro bog'liq elementlarga ega bo'lgan yaxlit tizim sifatida taqdim etilgan. Uning tizimni tashkil etuvchi elementi boshqaruv xodimlari va talabalar o'rtasida kompetensiyaga asoslangan yondashuv talablarini hisobga olgan holda kommunikativ madaniyatni shakllantirish jarayonini takomillashtirishning maqsadi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори // ПҚ-2909-сон
2. Джураева Б.Р. Формирование педагогической культуры будущих учителей в процессе изучения дисциплин педагогического цикла. – Т.: «Фан», 2003. - 177 с.
3. Зайнутдинов Ш.Н., Очилов А.О. Олий таълим муассасаларини бошқариш самарадорлигини баҳолаш // Иқтисодиёт ва таълим, 2010. - №2. – 112-117 б.
4. Тешабоев Т. Олий таълим муассасаларида инновацион фаолият // Жамият ва бошқарув, 2009. - №2. – Б.28.
5. Куронбоев Қ.Қ “Талабаларнинг маънавий – ижтимоий фаолликларини ривожлантиришнинг педагогик асослари (Ёшлар ташкилотлари мисолида)”: Пед.ф.н...дисс. – Т.: ЎзПФТИ, 2000 й.